

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO

RESOLUÇÃO CONSUNI N° 157 DE 23 DE ABRIL DE 2025

Dispõe sobre a Política do Uso de Inteligência Artificial no âmbito da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar).

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA e PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI), no uso de suas atribuições legais, tendo em vista decisão do mesmo Conselho em reunião realizada no dia 09/04/2025, e considerando:

- a necessidade de regulamentar a forma de gerir os projetos de Inteligência Artificial na UFDPar;
- a necessidade de aplicação de boas práticas no uso da Inteligência Artificial no âmbito acadêmico da UFDPar;
- o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) 2024-2028, lançado durante a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação - as Diretrizes da UNESCO sobre Ética em Inteligência Artificial;
- a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Lei N° 13.709/2018;
- o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia;
- as Diretrizes do Conselho Nacional de Saúde (CNS);
- a Resolução CONSUNI N° 63, de 1° de março de 2024, referente à Política de Segurança da Informação e Comunicação no âmbito da UFDPar;
- a Resolução CONSUNI N° 82/2024, de 05 de setembro de 2024, que regulamenta a Política de Gerenciamento de Projetos em Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito da UFDPar;
- a Lei N° 8.248, de 23 de outubro de 1991, que dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e automação, e dá outras providências;

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO

- a Lei N° 14.968, de 11 de setembro de 2024, que aperfeiçoa a política industrial para o setor de tecnologias da informação e comunicação e para o setor de semicondutores; adequa o prazo de concessão de incentivos e de estímulo à tecnologia nacional; cria o Programa Brasil Semicondutores (Brasil Semicon); e altera o Decreto-Lei N° 288, de 28 de fevereiro de 1967, e as Leis N° 8.248, de 23 de outubro de 1991, 11.484, de 31 de maio de 2007, e 13.969, de 26 de dezembro de 2019;

- o Decreto N° 10.356, de 20 de maio de 2020, que dispõe sobre a política industrial para o setor de tecnologias da informação e comunicação;

- o Decreto N° 10.602, de 15 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a Política Industrial para o setor de tecnologias da informação e comunicação;

- o Processo N° 23855.005830/2024-23

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar a Política do Uso de Inteligência Artificial na UFDPAr, conforme disposto no Anexo I desta Resolução.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Vicente de Paula Censi Borges
Vice-reitor, no exercício da Reitoria

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO

ANEXO I DA RESOLUÇÃO CONSUNI N° 157 DE 23 DE ABRIL DE 2025

POLÍTICA DO USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA UFDPAr

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituído no âmbito da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr) a Política do Uso de Inteligência Artificial.

Art. 2º Esta Política se aplica à comunidade acadêmica, a saber: o conjunto de servidores docentes e técnicos, terceirizados e outros trabalhadores, estudantes, estagiários, aprendizes, voluntários, parceiros, fornecedores, prestadores de serviços e outros colaboradores que atuam em quaisquer das atividades desenvolvidas na UFDPAr, sejam elas administrativas, de ensino, pesquisa ou extensão.

Art. 3º Os princípios e diretrizes para o desenvolvimento, implementação confiável de sistemas e uso responsável de Inteligência Artificial (IA) na UFDPAr, estabelecidos nesta Política, observam os direitos fundamentais, à privacidade, a segurança dos dados e o uso ético das tecnologias de IA.

CAPÍTULO II

DAS DEFINIÇÕES

Art. 4º Para os fins dispostos nesta Política, consideram-se as seguintes definições:

I – Inteligência Artificial (IA): a Inteligência Artificial é um ramo de pesquisa da ciência da computação que busca, por meio de símbolos computacionais, construir mecanismos e/ou dispositivos que simulem a capacidade do ser humano de pensar, resolver problemas, ou seja, de ser inteligente;

II – Inteligência Artificial generativa: sistema computacional que utiliza modelos de aprendizado profundo, como redes neurais, com a capacidade de gerar novos conteúdos, tais como textos, imagens, vídeos, áudios, códigos de *software* ou dados sintéticos;

III – algoritmo: sequência finita de instruções e regras bem definidas, organizadas em uma sequência lógica, executadas por um *software*, a fim de processar informações para uma tarefa específica;

IV - discriminação: qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência, em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos ou liberdades previstas no ordenamento jurídico, em razão de características pessoais, como origem geográfica, raça, cor ou etnia, gênero, orientação sexual, classe socioeconômica, idade, deficiência, religião ou opiniões políticas;

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO

V – discriminação indireta: discriminação que ocorre quando normativa, prática ou critério aparentemente neutro tem a capacidade de acarretar desvantagem para pessoas pertencentes a um grupo específico, ou as coloquem em desvantagem, a menos que essa normativa, prática ou critério tenha algum objetivo ou justificativa razoável e legítima à luz do direito à igualdade e dos demais direitos fundamentais;

VI – dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

VII – dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico;

VIII – ciclo de vida da informação: compreende as fases de criação, manuseio, armazenamento, transporte e descarte da informação, considerando sua confidencialidade;

IX – conteúdos sintéticos derivados: imagens, vídeos, clipes de áudio e texto, criados artificialmente a partir de dados originais usando técnicas de IA;

X – Inteligência Artificial geral: projetada para realizar qualquer tarefa cognitiva que um ser humano é capaz de fazer. Difere-se das IAs tradicionais, criadas para resolver problemas específicos ou executar funções delimitadas. A Inteligência Artificial geral teria a capacidade de aprender, entender e aplicar conhecimento de maneira geral e adaptável em diferentes contextos, similar à inteligência humana; e

XI – anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo.

CAPÍTULO III

DOS PRINCÍPIOS

Art. 5º O uso da IA na UFDPAr será orientado pelos seguintes princípios:

I – centralidade da pessoa humana: o desenvolvimento da IA deve ser controlado pelo homem e centrado nas pessoas;

II - legalidade: o uso de IA no âmbito da UFDPAr deve obedecer às leis brasileiras vigentes;

III – ética: garantir que o desenvolvimento e a aplicação da IA respeitem os princípios éticos, incluindo a privacidade, a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais das pessoas;

IV – transparência: as aplicações de IA devem ser transparentes, permitindo a compreensão de seus funcionamentos e a rastreabilidade das decisões automatizadas;

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO

V – inclusão: a IA deve ser desenvolvida e utilizada para promover a inclusão e evitar discriminação, preconceitos ou impactos negativos sobre grupos vulneráveis;

VI – sustentabilidade: o uso da IA deve ser ambientalmente responsável, buscando minimizar impactos negativos sobre o meio ambiente;

VII – segurança: garantir que as aplicações de IA sejam seguras, evitando risco à integridade física, mental e digital dos indivíduos;

VIII – responsabilidade: as partes envolvidas no desenvolvimento e na aplicação da IA devem ser responsáveis por seus usos e impactos;

IX – não-discriminação: a IA deve ser utilizada de maneira a prevenir práticas discriminatórias e promover a equidade em todas as atividades institucionais acadêmicas e administrativas;

X – privacidade e proteção de dados pessoais: a utilização de IA deve observar rigorosamente a legislação vigente sobre proteção de dados pessoais;

XI – respeito aos direitos humanos: o uso da IA deve ser compatível com a promoção e proteção dos direitos humanos, a dignidade da pessoa humana e a liberdade individual;

XII – verificabilidade e replicabilidade: prevê vários mecanismos intimamente relacionados para garantir que os sistemas de IA estejam funcionando como deveriam;

XIII – avaliações de impacto: abrange tanto solicitações específicas para avaliações de impacto sobre direitos humanos, quanto chamadas mais gerais para a identificação antecipada, prevenção e mitigação de impactos negativos da tecnologia de IA;

XIV – responsabilidade ambiental: a IA, como parte do nosso futuro humano, interagirá necessariamente com preocupações ambientais e os que implementam a tecnologia de IA devem ser responsáveis por seus impactos ecológicos;

XV – requisitos de avaliação e auditoria: importância não apenas de construir tecnologias que sejam passíveis de auditoria, mas também de usar os aprendizados das avaliações para retroalimentar o sistema e garantir que ele seja continuamente aprimorado;

XVI – capacidade de apelação: refere-se à possibilidade de que um indivíduo que é o alvo de uma decisão tomada por uma IA possa contestar essa decisão;

XVII – responsabilidade e responsabilidade legal: necessário garantir que os indivíduos ou entidades responsáveis pelos danos causados sejam devidamente responsabilizados;

XVIII – previsibilidade: mecanismo chave para garantir que os sistemas de IA não tenham sido comprometidos por atores externos;

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO

XIX – explicabilidade: conceitos técnicos e resultados de decisões em formatos inteligíveis e compreensíveis, adequados para avaliação;

XX – dados e algoritmos de código aberto: desenvolvimento de algoritmos comuns da pesquisa com colaborações abertas para apoiar o avanço da tecnologia;

XXI – direito à informação: direito dos indivíduos de saberem sobre vários aspectos do uso e da interação com sistemas de IA;

XXII – relatórios regulares: as organizações que implementam sistemas de IA devem divulgar sistematicamente informações importantes sobre seu uso;

XXIII – não-discriminação e prevenção de viés: articula que o viés na IA seja nos dados de treinamento, nas escolhas de design técnico ou na implementação da tecnologia e deve ser mitigado para prevenir impactos discriminatórios;

XXIV – inclusividade: a IA ética e respeitadora dos direitos requer uma participação mais diversa no processo de desenvolvimento dos sistemas de IA;

XXV – revisão humana de decisões automatizadas: quando sistemas de IA são implementados, as pessoas sujeitas às suas decisões devem ter a possibilidade de solicitar e receber uma revisão humana dessas decisões;

XXVI – precisão: confiança e capacidade da IA para classificar corretamente as informações nas categorias corretas ou sua capacidade de fazer previsões, recomendações ou decisões corretas com base em dados, ou modelos;

XXVII – consideração dos efeitos a longo prazo: atenção deliberada aos impactos prováveis, especialmente aos impactos futuros distantes, de uma tecnologia de IA durante o processo de design e implementação;

XXVIII – valores humanos e prosperidade humana: desenvolvimento e uso de IA com referência às normas sociais predominantes, crenças culturais e melhores interesses da humanidade; e

XXIX – acesso à tecnologia: ampla disponibilidade de tecnologia de IA e os benefícios dela decorrente são elementos vitais para uma IA ética e respeitosa aos direitos do cidadão.

CAPÍTULO IV

DA INFRAESTRUTURA E RECURSOS

Art. 6º A UFDPAr proverá infraestrutura adequada e segura para o desenvolvimento e uso de IA garantindo o acesso equitativo a todos os membros da comunidade acadêmica.

§ 1º Nos 5 (cinco) anos após aprovação desta Resolução, a UFDPAr deve garantir estrutura mínima para suportar os projetos gerenciados pela Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (PROTIC).

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO

§ 2º Entende-se por estrutura mínima 1 servidor de processamento de IA ou a contratação de servidores em nuvem.

Art. 7º A UFDPAr poderá disponibilizar suporte técnico para o desenvolvimento de projetos que utilizem IA, fomentando a inovação e a pesquisa.

Parágrafo único. O suporte técnico previsto no *caput* do art. 7º somente será realizado após aprovação do escritório de gerenciamento de projetos da PROTIC.

CAPÍTULO V

DAS DIRETRIZES PARA O USO DE IA

Seção I

Nas Atividades Acadêmicas

Art. 8º O uso de IA nas atividades acadêmicas deve:

I - suportar o processo de ensino-aprendizagem, sem substituir o papel central da relação professor-aluno;

II - promover a personalização do ensino, respeitando as particularidades de cada estudante;

III - ser acompanhado de medidas para evitar o viés algorítmico de discriminação;

IV - estar conforme a ética acadêmica, prevenindo o plágio e outras formas de má conduta;

V - capacitar os estudantes e docentes para o uso consciente e crítico das ferramentas de IA;

VI - complementar e potencializar o aprendizado;

VII - permitir que, facilmente, todos consigam realizar pesquisas, criar conteúdo, encontrar respostas para problemas diversos, independente da formação profissional ou conhecimento técnico;

VIII - ter prática responsável, com utilização segura e 100% de transparência; e

IX - manter a privacidade, segurança, inclusão, responsabilização e imparcialidade.

Art. 9º Os docentes devem informar aos estudantes sobre o uso de IA em sala de aula, garantindo a transparência sobre as ferramentas utilizadas.

Art. 10. A comunidade acadêmica na UFDPAr pode usar livremente ferramentas de IA consideradas de baixo risco (correção de conteúdo, coletar e processar dados, correção gramatical, tradução, transcrição de áudio para texto, dentre outras).

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO

Art. 11. Para utilização de ferramentas de IA de alto risco, como as que geram texto sintético, os discentes podem incluir em seus trabalhos individuais e coletivos quando atenderem os seguintes requisitos:

I – antes de usar a ferramenta, é de responsabilidade dos discentes investigar a confiabilidade da empresa, quais os termos de uso, quais as limitações e riscos ela pode gerar para o usuário ou para a UFDPAr;

II – os discentes devem explicar detalhadamente e expressamente quais ferramentas foram utilizadas no texto apresentado;

III – os discentes devem distinguir o que foi escrito ou produzido diretamente por eles e o que foi gerado por uma ferramenta de IA; e

IV – o uso de ferramentas de IA pode ser utilizado nas pesquisas, mas não para produzir o conteúdo dos trabalhos.

Art. 12. É vedado o uso de IA para tomar decisões automáticas que impactem de forma significativa o desenvolvimento acadêmico dos estudantes, sem a supervisão humana.

Art. 13. O uso da IA em avaliações acadêmicas deve estar previsto nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).

Art. 14. O uso de IA em pesquisas na graduação deve seguir as diretrizes éticas da pesquisa científica, incluindo a obtenção de consentimento informado, quando necessário, estar aprovado pelo CEIA e cumprir as demais exigências legais.

Seção II

Do Uso na Pesquisa

Art. 15. As pesquisas que envolvem IA na UFDPAr devem seguir os seguintes preceitos:

I – ética na pesquisa, assegurando o respeito aos participantes e à sociedade em geral;

II – promoção de avanços tecnológicos que beneficiem a humanidade;

III – mitigação de riscos associados ao desenvolvimento e à aplicação da IA;

IV – divulgação transparente dos objetivos, métodos e resultados da pesquisa;

V – inclusão da diversidade e interdisciplinaridade nas equipes de pesquisa.

Art. 16. Os projetos de pesquisa em IA devem ser submetidos ao CEIA para avaliação.

Art. 17. As pesquisas com IA devem ter o potencial de gerar benefícios sociais, econômicos e ambientais.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO

Art. 18. A UFDPAr poderá promover parcerias com instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de tecnologias de IA que estejam alinhadas com os princípios desta Política e em consonância com a legislação vigente.

Art. 19. A UFDPAr deve incentivar as pesquisas em IA que sejam energeticamente eficientes e tenham menor impacto ambiental.

Seção III

Do Uso Administrativo

Art. 20. O uso de IA no âmbito administrativo deve:

- I – promover a eficiência e eficácia dos serviços prestados pela UFDPAr;
- II – respeitar a privacidade e a proteção de dados e garantir a segurança da informação;
- III - ser acompanhado de mecanismos que permitam a revisão e a contestação de decisões automatizadas;
- IV – ser implementado com transparência, informando os usuários sobre o uso de IA;
- V – automatizar tarefas repetitivas e administrativas, liberando tempo para atividades estratégicas;
- VI – analisar grandes volumes de dados para apoiar a tomada de decisões;
- VII – respeitar a privacidade dos dados e garantir a segurança da informação; e
- VIII – ser revisada periodicamente para avaliar seu impacto e efetividade.

Art. 21. O desenvolvimento de sistema com IA, para a UFDPAr, deve-se cumprir a Resolução CONSUNI N° 82/2024, de 05 de setembro de 2024, que regulamenta a Política de Gerenciamento de Projetos em Tecnologia da Informação da UFDPAr e estar aprovado pelo Comitê de Ética em Inteligência Artificial.

CAPÍTULO VI

DA GOVERNANÇA E SUPERVISÃO

Art. 22. Será composto um Comitê de Ética em Inteligência Artificial (CEIA), a fim de garantir que o desenvolvimento e o uso de IA sigam princípios éticos, responsáveis e alinhados com o bem-estar da sociedade.

Art. 23. Avaliações para medir o impacto da IA nas atividades acadêmicas e administrativas serão realizadas anualmente pelas Pró-Reitorias e demais unidades da UFDPAr que façam uso da IA, como base nos objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento Institucional e do Planejamento Estratégico Institucional, além dos seguintes requisitos:

- I - taxa de adesão de docentes e alunos às ferramentas de IA;

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO

- II - grau de satisfação dos usuários;
- III - conformidade com princípios éticos e regulatórios;
- IV - nível de conformidade com leis de proteção de dados;
- V - número de projetos de pesquisa em IA alinhados à Política;
- VI - *feedback* da comunidade acadêmica sobre o uso de IA;
- VII - incidentes relacionados a vieses ou falhas em sistemas de IA.

§ 1º Cabe ao CEIA estabelecer o formulário modelo da avaliação.

§ 2º O acompanhamento dos indicadores e requisitos será realizado por painéis de controle (*dashboards*), para visualização em tempo real.

§ 3º Os relatórios, após aprovação do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controle, devem ser disponibilizados em área específica, no *site* da UFDPAr.

Seção I

Da Transparência e Auditoria

Art. 24. Os sistemas de IA desenvolvidos pela PROTIC e os laboratórios de pesquisa da UFDPAr devem ser documentados, mantendo registros detalhados dos seus propósitos, funcionamento e impactos potenciais e devem conter, dependente da tarefa executada pelo modelo, os seguintes indicadores:

- I - desempenho do modelo;
- II - desempenho em problemas de regressão;
- III - desempenho em problemas de *clustering*;
- IV - aprendizado por reforço;
- V - qualidade de modelos generativos;
- VI - eficiência computacional;
- VII - robustez e generalização.

Art. 25. A equipe de segurança da informação, a ser determinada por meio de portaria específica, realizará auditorias periódicas, para garantir que os sistemas de IA, operem conforme as diretrizes estabelecidas e indicarão ao Comitê de Segurança da Informação, quaisquer desvios identificados.

Seção II

Da Privacidade e Proteção de Dados

Art. 26. Todo tratamento de dados pessoais realizados por sistemas de IA deve estar em conformidade com a Resolução CONSUNI N° 100, de 14 de outubro de 2024, que regulamenta a política de dados pessoais da UFDPAr.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO

Art. 27. O uso de IA na UFDPAr deve garantir a confidencialidade e a segurança das informações pessoais de todos os indivíduos envolvidos.

Art. 28. A UFDPAr deve implementar medidas adequadas de segurança da informação para proteger os dados e sistemas de IA contra acessos não autorizados, ataques cibernéticos, e outros riscos.

Art. 29. A prevenção contra a violação dos dados da UFDPAr é de responsabilidade da Diretoria de Sistemas e Infraestrutura da Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da UFDPAr.

Art. 30. Disponibilizar qualquer informação de banco de dados da UFDPAr, para uso em IA, deve ter a aprovação do CEIA e do Comitê de Segurança da Informação.

Art. 31. Solicitação para extração do banco de dados da UFDPAr deve ser realizada pela Central de Serviços (cs.ufdpar.edu.br) à PROTIC, com o projeto, parecer do CEIA e do Comitê de Segurança de Informação.

Art. 32. A coleta, o armazenamento e o processamento de dados devem ser realizados de forma segura e com o consentimento dos titulares, sempre que aplicável.

Art. 33. A anonimidade e minimização dos dados devem ser priorizadas em todos os processos que envolvam IA.

Art. 34. O consentimento explícito dos indivíduos deve ser obtido para o uso de seus dados em sistemas de IA, exceto quando houver base legal alternativa.

Art. 35. A PROTIC, quanto setor responsável pela segurança dos dados da UFDPAr, poderá solicitar revisão de parecer do CEIA, quando entender que há risco para os sistemas e banco de dados da UFDPAr.

Art. 36. Os titulares dos dados têm o direito de saber como seus dados estão sendo utilizados pela IA e solicitar a correção ou exclusão desses dados, conforme aplicável.

CAPÍTULO VII

DAS RESPONSABILIDADES E PENALIDADES

Art. 37. Todos os membros da comunidade da UFDPAr são responsáveis por utilizar as tecnologias de IA conforme as diretrizes desta Política.

Art. 38. Qualquer membro da comunidade da UFDPAr deve reportar, via Ouvidoria, o uso inadequado de IA ou situações que representem riscos à privacidade, segurança ou equidade.

Art. 39. Ações que violem qualquer dispositivo desta Resolução, demais normas e procedimentos estabelecidos relativo a ela, serão passíveis de investigação, podendo implicar penas e sanções e penalidades previstas na legislação em vigor, em especial no Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto N° 1.171, de 22 de junho de 1994, e na Lei N° 8.112, de 11 de dezembro de

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO

1990, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis na União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais.

§ 1º No descumprimento previsto no *caput* por servidores, prestadores de serviços terceirizados, eventuais colaboradores ou estagiários, a UFDPAr poderá determinar a substituição ou o desligamento, sem prejuízo das eventuais sanções penais e civis previstas na legislação aplicável (art. 116, inciso III, da Lei N° 8.112, de 11 de dezembro de 1990).

§ 2º Os agentes públicos registrarão em Termo de Responsabilidade o conhecimento das normas e procedimentos desta Resolução, bem como das penalidades a que estarão sujeitos, em caso de descumprimento ou violação desta Resolução (Anexo II).

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 40. A implementação desta Política ocorrerá da seguinte ordem:

I – composição do CEIA;

II - realização de seminários e workshops pelas Pró-Reitorias fins e a PROTIC, para apresentar a Política à comunidade acadêmica;

III – a PROTIC criará materiais informativos sobre o uso ético da IA;

IV – a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG), PROTIC e Pró-Reitora de Gestão de Pessoas (PROGEP) oferecerão cursos e treinamentos para docentes, servidores e funcionários terceirizados administrativos, sobre IA e suas implicações;

V - estabelecer um sistema de monitoramento contínuo;

VI - integrar sistemas de IA em sistemas institucionais e processos administrativos.

Art. 41. Esta Política poderá ser atualizada ou modificada a qualquer momento, ao considerar os avanços tecnológicos e as mudanças na legislação.

Art. 42. A UFDPAr deve garantir à comunidade acadêmica, a capacitação quanto ao uso crítico e ético de ferramentas de IA.

Art. 43. O desenvolvimento de aplicação de IA em andamento, no ensino, pesquisa, extensão e administração, anterior à publicação desta Política, deve ser informado ao CEIA, e, caso necessário, revisado, a fim de assegurar a conformidade com esta Política.

Art. 44. As situações omissas deverão ser decididas pelo CEIA, seguido do Comitê de Segurança da Informação, para posterior deliberação pelo CONSUNI.

Art. 45. Esta Política entra em vigor na data de sua publicação e deve ser amplamente divulgada para a comunidade universitária.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO

ANEXO II DA RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 157 DE 23 DE ABRIL DE 2025

DECLARAÇÃO

Eu,, CPF n.º....., lotado(a) no(a), DECLARO que conheço e concordo em cumprir as condições estabelecidas na Política Uso da Inteligência Artificial, no âmbito da UFDPAr, e suas normas complementares. Enfaticamente aos itens da Resolução CONSUNI Nº 157, de 23 de abril de 2025.

Comprometo-me a manter sigilo sobre dados, processos, informações, documentos e materiais que eu tenha acesso ou conhecimento no âmbito do UFDPAr, em razão das atividades utilizando IA a serem realizadas e ciente do que preceituam a Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), no seu art. 229, inciso I; o Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), nos arts. 153, 154, 314, 325 e 327; o Decreto-Lei Nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código do Processo Penal), no art. 207; a Lei Nº 5.689, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), nos arts. 116, 117, 132 e 243; a Lei Nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991 (Lei de Arquivos), nos arts. 4º, 6º, 23 e 25; a Lei Nº 9.983, de 14 de julho de 2000 (Alteração do Código Penal); o Decreto Nº 1.171, de 22 de junho de 1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal); e o Decreto Nº 7.845, de 14 de novembro de 2012, que regulamenta os procedimentos para credenciamento de segurança e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo, e dispõe sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamento.

Ao assinar esta declaração, concordo com as políticas, padrões, normas e procedimentos da UFDPAr relacionadas à Política do Uso de Inteligência Artificial e suas normas complementares, bem como as implicações legais decorrentes do não cumprimento do disposto nas mesmas.

<local>, ___ de _____ de _____

Assinatura

Visto da chefia imediata